

9. Как открыть интернет магазин в Украине: пошаговый путеводитель. URL: https://www.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/stati/kak_otkryt_internet_magazin_v_ukraine_poshagovyy_putevoditel (дата звернення 14.06.2020).

References

1. Zaitseva O.O., Bolotyniuk I.M. (2015) Elektronnyi biznes: navchalnyi posibnyk [E-business: a textbook]. For science. ed. N.V. Morse. Ivano-Frankivsk: «Lilya NV», 264 p.
2. Vydy elektronnoho biznesu [Types of e-business]. Available at: <https://t1.ua/porady/4782-vydy-elektronnoho-biznesu.html> (accessed 17 June 2020).
3. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: <http://www.ukrstat.gov.ua/> (accessed 15 June 2020).
4. Pro zastosuvannia reiestratoriv rozrakhunkovykh operatsii u sferi torhivli, hromadskoho kharchuvannia ta posluh: Zakonu Ukrainy [On the use of registrars of settlement operations in the field of trade, catering and services: the Law of Ukraine]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/128-20#Text> (accessed 14 June 2020).
5. Ofitsiinyi sait kompanii BIRES [Official site of BIREs]. Available at: <https://bires.com.ua/uk/bires-ju-ridicheskaja-kompanija-2/> (accessed 17 June 2020).
6. Ofitsiinyi sait kompanii WEBCASE [Official site of WEBCASE]. Available at: <https://webcase.com.ua/> (accessed 17 June 2020).
7. Ofitsiinyi sait kompanii HOSTIQ [Official site of HOSTIQ]. Available at: <https://hostiq.ua/ukr/domains/> (accessed 17 June 2020).
8. Ofitsiinyi sait kompanii Prostobiz [Official site of Prostobiz]. Available at: https://www.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/stati/ (accessed 15 June 2020).

9. Как открыть internet magazin v Ukraine: poshagovyy putevoditel' [How to open an online store in Ukraine: a step-by-step guide]. Available at: https://www.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/stati/kak_otkryt_internet_magazin_v_ukraine_poshagovyy_putevoditel (accessed 14 June 2020).

Дані про авторів

Закревська Людмила Миколаївна.

к.е.н., Національний університет харчових технологій, доцент кафедри економіки і права
e-mail: absolytkamilka@gmail.com

Пенчук Ганна Сергіївна.

к.е.н., Національний університет харчових технологій, доцент кафедри економіки праці та менеджменту
e-mail: penchuk562@gmail.com

Данные об авторах

Закревская Людмила Николаевна,

к.э.н., Национальный университет пищевых технологий, доцент кафедры экономики и права
e-mail: absolytkamilka@gmail.com

Пенчук Анна Сергеевна,

к.э.н., Национальный университет пищевых технологий, доцент кафедры экономики труда и управления
e-mail: penchuk562@gmail.com

Data about the authors

Lyudmila Zakrevska,

PhD in Economics, National University of Food Technology, Associate Professor of Economics and Law
e-mail: absolytkamilka@gmail.com

Ganna Penchuk,

Candidate of Economic Sciences, National University of Kharch Technologies, Associate Professor of the Department of Economics and Management
e-mail: penchuk562@gmail.com

УДК 336.717

РУСІНА Ю.О.
ТОЛОЧКО В.М.

Моніторинг та оцінка ризику депозитної діяльності КБ АТ «ПУМБ»

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади моніторингу та оцінки ризику депозитної діяльності КБ АТ «ПУМБ».

Метою дослідження є аналіз проведення депозитних операцій для забезпечення ресурсної бази банківської установи та оцінка можливих ризиків, що виникають під час здійснення депозитної діяльності комерційним банком.

Методи дослідження. При проведенні дослідження було використано методологічні та моно-

графічні методи для формування теоретичної основи поняття «депозитного ризику». Для проведення аналізу депозитних операцій комерційного банку та здійснення оцінки рівня їх ризиковості використовувались такі методи, як аналітичний, графічний та метод порівняння.

Актуальність теми дослідження. Процес формування ресурсної бази банківською установою здійснюється за рахунок залучення депозитних ресурсів від фізичних та юридичних осіб. Це дозволяє комерційному банку проводити активні операції та здійснювати кредитну діяльність. Враховуючи цей факт, кошти населення та оптимальне їх використання є вагомим складовою банківської діяльності, а ризики, які виникають внаслідок здійснення такої діяльності позначаються на обсягах залучення депозитних вкладів банками, нарощенні їх ресурсної бази та, як наслідок, розвитку економіки в цілому.

Галузь застосування результатів. Банківська галузь, галузь проведення депозитних операцій, галузь депозитного менеджменту банку.

Висновки. В результаті проведеного дослідження виявлено, що на акумулювання депозитних ресурсів впливає багато чинників, які можуть бути прямо не пов'язані із залученням коштів вкладників. Однак, попередній моніторинг, управління ліквідністю на основі встановлених НБУ нормативів, а також оцінка динаміки депозитних операцій дозволить банківській установі попередити виникнення депозитних ризиків, сприятиме підвищенню ліквідності та фінансової стійкості комерційного банку.

Ключові слова: депозитні операції, депозитна політика, ліквідність, мінімізація ризику, вкладення.

РУСИНА Ю.А.
ТОЛОЧКО В.Н.

Мониторинг и оценка риска депозитной деятельности КБ АО «ПУМБ»

Предметом исследования является теоретико–методические основы мониторинга и оценки риска депозитной деятельности КБ АО «ПУМБ».

Целью исследования является анализ проведения депозитных операций для обеспечения ресурсной базы банковского учреждения и оценка возможных рисков, возникающих при осуществлении депозитной деятельности коммерческим банком.

Методы исследования. При проведении исследования были использованы методологические и монографические методы для формирования теоретической основы понятия «депозитного риска». Для проведения анализа депозитных операций коммерческого банка и осуществления оценки уровня их рискованности использовались такие методы, как аналитический, графический и метод сравнения.

Актуальность темы исследования. Процесс формирования ресурсной базы банковским учреждением осуществляется за счет привлечения депозитных ресурсов от физических и юридических лиц. Это позволяет коммерческому банку проводить активные операции и осуществлять кредитную деятельность. Учитывая этот факт, средства населения и оптимальное их использование является важной составляющей банковской деятельности, а риски, которые возникают в результате осуществления такой деятельности сказываются на объемах привлечения депозитных вкладов банками, наращивании ресурсной базы и, как следствие, развития экономики в целом.

Область применения результатов. Банковская отрасль, отрасль проведения депозитных операций, отрасль депозитного менеджмента банка.

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что на аккумуляцию депозитных ресурсов влияет много факторов, которые могут быть прямо не связаны с привлечением средств вкладчиков. Однако, предварительный мониторинг, управление ликвидностью на основе установленных НБУ нормативов, а также оценка динамики депозитных операций позволит банковскому учреждению предупредить возникновение депозитных рисков, будет способствовать повышению ликвидности и финансовой устойчивости коммерческого банка.

Ключевые слова: депозитные операции, депозитная политика, ликвидность, минимизация риска, вложения.

Monitoring and evaluation of risk of deposit activities of CB JSC FUIB

The subject of the study is the theoretical and methodological foundations of monitoring and assessing the risk of deposit activity of CB JSC FUIB.

The aim of the study is to analyze the performance of deposit operations to ensure the resource base of a banking institution and to assess the possible risks that arise during the implementation of deposit activities by a commercial bank.

Research Methods. During the study, methodological and monographic methods were used to form the theoretical basis of the concept of «deposit risk». To analyze the deposit operations of a commercial bank and assess their level of risk, methods such as analytical, graphical and comparison were used.

Relevance of the research topic. The process of forming a resource base by a banking institution is carried out by attracting deposit resources from individuals and legal entities. This allows a commercial bank to conduct active operations and carry out lending activities. Given this fact, the money resources of the population and their optimal use is an important component of banking, and the risks that arise as a result of such activities affect the volume of deposits by banks, increasing the resource base and, as a consequence, the development of the economy as a whole.

Scope of the results. Banking industry, deposit operations industry, bank deposit management industry.

Conclusions. As a result of the study, it was revealed that the accumulation of deposit resources is influenced by many factors that may not be directly related to attracting funds from investors. However, preliminary monitoring, liquidity management based on the standards established by the NBU, as well as an assessment of the dynamics of deposit operations will allow the banking institution to prevent the occurrence of deposit risks, and will increase the liquidity and financial stability of a commercial bank.

Key words: deposit operations, deposit policy, liquidity, risk minimization, investments.

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку та посилення конкуренції серед представників банківських послуг важливими сферами діяльності виступають кредитні та депозитні ринки.

Вагома частина потреб комерційної банківської установи у грошових ресурсах для проведення основних операцій, таких як: розширення кредитного портфеля, проведення операцій на фондовому, валютному та фінансовому ринках, покривається шляхом залучення коштів. Відповідно для забезпечення ефективного функціонування банківської установи важливим фактором постає акумуляція обсягів активних банківських операцій, внаслідок чого отримується прибуток, а в підсумку досягається збільшення капіталу банку.

Банківська діяльність характеризується високим рівнем ризикованості у порівнянні з іншими видами діяльності та супроводжується численними ризиками. Таким чином, управління депозитними ризиками є важливою передумовою проведення успішної діяльності та забезпечення ліквідності банківської установи. Для розроблення шляхів їх мінімізації необхідно дослідити

основні фактори та передумови виникнення ризикових ситуацій, а також провести аналіз депозитних операцій, що здійснює банківська установа в ході проведення своєї діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання управління депозитними ризиками є не до кінця дослідженим вченими. До теперішнього часу не сформовано єдиного загального поняття «депозитний ризик». Для дослідження проблеми оцінки та мінімізації депозитного ризику було використано праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед зарубіжних вчених вперше це поняття досліджували: Р. Портер, І. Кейн, Г. Майлд та інші. Серед вітчизняних відомі праці вчених: А.О Єпіфанов та Т.А Васильєвої, І.Д'яконова та А. Шелюк, О.В Корнієнко [1–3].

Постановка завдання. Завданням дослідження передбачаємо розкриття теоретичних основ та виокремлення поняття «депозитний ризик», розглянути фактори виникнення депозитних ризиків та розробити шляхи їх мінімізації.

Виклад основного матеріалу. В результаті здійснення банківської діяльності виникають різні

види ризиків як за активними, так і за пасивними операціями. Важливого значення набувають ризики за депозитними операціями, адже вони є головним джерелом формування банківських ресурсів.

На сьогоднішній день не сформовано єдиного підходу до визначення поняття «депозитний ризик банку». Серед основних визначень, що використовуються розглянемо поняття депозитного ризику, як ризику, що полягає у неочікуваному зменшенні ресурсної бази банку, викликаному частковим або повним зняттям коштів з депозитних та поточних рахунків клієнтів [с. 222, 1].

Необхідно додати, що передумовами виникнення депозитних ризиків можуть бути контрольовані та неконтрольовані фактори, які мають вплив на середовище, в якому діють учасники депозитних операцій.

Депозитні ризики мають однакову природу виникнення, незважаючи на їх форми чи види, а тому і фактори їх формування мають однакові риси. Найважливішим фактором виникнення депозитних ризиків є недовіра клієнтів до банківських установ. Окрім того, передумовами можуть бути сезонні зміни у потребах населення, попит на фінансові ресурси, коливання відсоткових ставок, а також зміни фінансового стану країни та банківського сектору зокрема [с. 223, 1].

Відповідно до цього фактори виникнення депозитних ризиків поділяються на внутрішні й зовнішні (рис. 1).

Зауважимо, що до внутрішніх відносяться фактори, виникнення яких безпосередньо залежить

від діяльності банківської установи. Таким чином, комерційний банк може самостійно контролювати та впливати на внутрішні фактори депозитного ризику, що дозволить знизити їх вплив на проведення діяльності банківською установою та формування зацікавленості в послугах банку вкладниками.

Відповідно зовнішні фактори депозитного ризику формуються в межах країни, тому банківська установа не може впливати на їх дію [с. 20, 2].

Система управління фінансовими ризиками у банках вимагає чіткої диференціації рівнів депозитного ризику (рис. 2).

Розглянемо більш детально поділ рівнів депозитного ризику [с.228, 1]:

- мінімальний депозитний ризик відповідає такій оцінці очікуваних збитків, що неістотно впливає на ліквідність банку та не призводить до порушень, встановлених НБУ, нормативів ліквідності (миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5), короткострокової ліквідності (Н6));

- допустимий депозитний ризик, при якому очікувані наслідки збільшення дисбалансу пасивів за строками можуть призвести до проблем з ліквідністю, оперативне розв'язання яких за рахунок залучення готівки на фінансовому, зокрема, міжбанківському ринку буде супроводжуватися загальним виконанням нормативних вимог НБУ щодо ліквідності;

- критичний депозитний ризик характеризується різким зниженням середньої величини коштів на рахунках клієнтів, що може істотно

Рисунок 1. Передумови виникнення депозитних ризиків (сформовано автором на основі джерел [с.223, 1;с.110, 3])

Рисунк 2. Поділ рівнів депозитного ризику (сформовано автором на основі джерела [с.228, 1])

вплинути на стан ліквідності, а ускладнення з виконанням нормативів ліквідності можуть призвести до банкрутства банку.

Необхідно зазначити, що вклади на депозитні рахунки від фізичних та юридичних осіб поділяють на строкові вклади та вкладення до запитання. Такі депозити мають як переваги, так і певні недоліки. Строкові депозити, коли виплату відсотків клієнт отримує у чітко встановлені терміни, передбачають фіксований відсоток та характеризуються вищими відсотковими ставками. Але по таких вкладам не передбачене або обмежене дострокове вилучення коштів, що становить їх перевагу для банку у підтриманні його ліквідності [с. 66, 8].

Що ж до вкладів на вимогу, то вони не мають конкретного терміну, забезпечують клієнту вільний доступ до власних коштів та мають нижчі відсоткові ставки. В результаті такої невизначеності виникає потреба у формуванні резерву для підтримання ліквідності банку.

Найбільшу вигоду для комерційного банку складають довготермінові вкладення, оскільки вони мають найдовші терміни депозитних договорів, переважно від одного року, що забезпечує банківську установу джерелом довгострокових ресурсів [с. 67, 8].

Зауважимо, що більшою мірою в банківській системі України переважають залучені кошти на короткі терміни, оскільки населення надає перевагу короткотерміновим вкладам з можливістю пролонгації.

Строкові депозити є найбільш стабільною частиною залученого капіталу у банківському плануванні. Для клієнтів перевагою строкових вкладень є отримання високих відсоткових ставок, а для банку – можливість використання прогнозованих ресурсів для кредитування [с.627, 4].

Для більш детальної та інформативної оцінки депозитних операцій розглянемо показники діяльності КБ АТ «ПУМБ» (табл. 1).

Відповідно до дослідження даних в таблиці можемо спостерігати поступове зростання суми загального обсягу депозитних вкладів протягом 2017 – 2019 рр. Таким чином, загальний обсяг депозитів у 2019 році складає 21 603 млн. грн., що на 2 066 млн. грн. або на 10,6% перевищує показник 2017 року.

Процес зростання депозитних ресурсів банківською установою здійснюється за рахунок збільшення суми вкладів фізичних осіб. Найбільший приріст спостерігаємо по строкових депозитах фізичних осіб протягом 2019 року, сума яких збільшується на 4 167 млн. грн., в порівнянні з 2017 роком, що складає 37,4%. Порівнюючи з попереднім роком вклади фізичних осіб також показали позитивну динаміку, адже приріст складає 29,4%, що перевищує показники попереднього року на 6 479 млн. грн.

В той самий час показники строкових депозитів юридичних осіб мають негативну тенденцію, адже у 2019 році показник зменшився на 2 101 млн.

Таблиця 1. Динаміка депозитного портфелю КБ АТ «ПУМБ» протягом 2017–2019 рр., млн. грн., (сформовано автором на основі джерел [5,6])

Показники	2017 рік	2018 рік	2019 рік	Абсолютне відхилення		Темп приросту, %	
				2019/2017	2019/2018	2019/2017	2019/2018
Строкові депозити фізичних осіб, млн. грн.	11 128	11 816	15 295	4 167	3 479	37,4	29,4
Строкові депозити юридичних осіб, млн. грн.	8 409	8 021	6 308	- 2 101	-1 713	-25,0	-21,4
Загальний обсяг строкових депозитів, млн. грн.	19 537	19 837	21 603	2 066	1 766	10,6	8,9

Рисунок 3. Структура депозитних вкладів клієнтами КБ АТ «ПУМБ» протягом 2017 – 2019 рр.

грн., що складає 25 %. Така ж ситуація спостерігається і в порівнянні з попереднім роком, де сума зменшення складає 1 713 млн. грн., або 21,4%. Загалом це пов'язано з тим, що недоліком строкових вкладів для клієнтів є низька їх ліквідність і неможливість використання для розрахункових і поточних платежів, а також для отримання готівки. Тому юридичні особи більшу частину своїх ресурсів розміщують на поточні депозити.

У структурі депозитного портфелю комерційного банку АТ «ПУМБ», проаналізованій за період 2017–2019 рр., більшу частку депозитних ресурсів складають саме депозити фізичних осіб (рис. 3).

Аналізуючи дані рис. 3 можна побачити, що у структурі депозитного портфелю переважають вкладення фізичних осіб, які зростають протягом періоду 2017 – 2019рр. та складають 57 – 71%. Що ж стосується вкладів юридичних осіб, то спостерігаємо негативну тенденцію до їх зниження і в структурі загальної суми строкових депозитів. Таким чином, протягом періоду 2017–2019 рр. їх частка знижується з 43% до 29%. Отже, комерційному банку слід нарощувати суму строкових депозитів юридичних осіб, оскільки по них спостерігається різке зниження вкладених ресурсів. Для цього необхідно розробляти комфортні умови для потенційних та діючих вкладників, забезпечуючи високий рівень відсоткових ставок та широкий вибір депозитних програм.

Під час проведення своєї діяльності банківська установа використовує залучені депозитні ресурси для реалізації своєї кредитної діяльності. Оскільки дані операції пов'язані з можливістю неповернення та втратою грошових ресурсів, тому вони несуть в собі досить високий рівень ризику невиконання зобов'язань банком перед вкладниками [с.627, 4].

Враховуючи цей фактор, необхідним вважаємо розглянути рівень ризиковості депозитних операцій та дотримання основних нормативів ліквідності КБ АТ «ПУМБ» (табл.2, табл.3).

Згідно розрахованих показників можемо зробити висновки, що у 2019 році Банк успішно проводить свою діяльність, про що говорить зростання суми чистого прибутку, яка складає 2 604 млн. грн. Комерційний банк можна назвати надійною установою, тому що співвідношення кредитів до депозитів менше 100%, спостерігається певне зростання показника у 2019 році порівняно з 2017–2018 роками, що говорить про помірне зростання ризиковості депозитних операцій, але вона залишається в межах норми.

Депозитний ризик може стати передумовою виникнення ризику ліквідності, адже ці види ризиків безпосередньо пов'язані між собою. У випадках коли банк не може виконати своїх зобов'язань саме депозитний ризик може перерости у ризик ліквідності. В такому разі ви-

Таблиця 2. Оцінка ризиковості депозитних операцій КБ АТ «ПУМБ» протягом 2017–2019 рр., млн. грн., (сформовано автором на основі джерел [5,6])

Показники	2017 рік	2018 рік	2019 рік	Відхилення 2019/2017	Відхилення 2019/2018
Сума депозитних вкладів млн. грн.	37 194	39 780	42 753	5 559	2 973
Кредитний портфель, млн. грн.	25 427	27 244	32 886	7 459	5 642
Чистий прибуток, млн. грн.	717	2 009	2 604	1 887	595
Рентабельність депозитних операцій, %	1,9	5,1	6,1	4,2	1,0
Співвідношення кредитів до депозитів, %	68,4	68,5	76,9	8,5	8,4

никнення навіть мінімальних проблем із поверненням депозитів може спровокувати паніку серед населення і, як наслідок, похитнути фінансову стійкість та платоспроможність банківської установи [с. 229, 1].

Отже, ризик ліквідності – це ризик, який пов’язаний з неспроможністю банківської установи виконати свої платіжні зобов’язання перед клієнтами. Банк оцінює ліквідність та управляє нею на основі нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України, які є надійним засобом моніторингу та регулювання діяльності комерційного банку. Норматив миттєвої ліквідності (Н4) та Норматив поточної ліквідності (Н5) були скасовані НБУ 2 вересня 2019 року. Також НБУ з 15 лютого 2018 р. затвердив новий норматив для українських банків – коефіцієнт покриття ліквідності (LCR) [7].

Досліджуючи показники ліквідності КБ АТ «ПУМБ» можемо зазначити, що комерційний банк є установою, яка дотримується встановлених НБУ нормативів ліквідності та спроможна повністю забезпечити своєчасне виконання грошових зобов’язань. У 2018 році Банк дотримувався ще діючих нормативів ліквідності Н4 та Н5, а також нормативу Н6, показники яких суттєво перевищували мінімально встановлений рівень НБУ. Також Банк у 2018 році ввів новий коефіцієнт покриття ліквідності, затверджений Національним банком України, який задовольняв встановлений рівень НБУ та складав 161%.

У 2019 році спостерігається позитивна тенденція зростання даного показника на 8%. Це є результатом проведення комерційним банком політики утримання ліквідних активів на рівні, достатньому для покриття будь-якого незапланованого відтоку клієнтських депозитів.

В процесі управління депозитними операціями передбачається комплекс стратегічних і тактичних заходів для тимчасово вільних коштів вкладників. Стратегічне управління депозитами включає фактори зовнішнього середовища та заходи, спрямовані на збільшення частки банку на ринку депозитів. Тактичне управління депозитними операціями передбачає налагодження чіткого моніторингу депозитного портфеля [с. 8, 9].

Таким чином, для зниження ризиковості депозитних операцій депозитна політика банку повинна [с.67, 8]:

- забезпечувати проведення диверсифікованих операцій в розрізі різних клієнтів;
- сприяти створенню необхідних умов для отримання максимального прибутку;
- приділяти увагу вкладам на тривалий термін, для розширення інвестиційної діяльності та забезпечення надання довгострокових кредитів;
- дотримуватись узгодженості депозитних та кредитних операцій під час укладання таких угод на відповідні терміни та суми;
- вдосконалювати та розширювати депозитні продукти для залучення більшої кількості вкладників.

Таблиця 3. Дотримання КБ АТ «ПУМБ» нормативів ліквідності, встановлених НБУ протягом 2018–2019 рр.,% (сформовано автором на основі джерела [7])

Показники	2018 рік	2019 рік
Н4, Норматив миттєвої ліквідності (не менше 20 %)	68,66	–
Н5, Норматив поточної ліквідності (не менше 40 %)	77,91	–
Н6, Норматив короткострокової ліквідності (не менше 60 %)	101,33	107,75
LCR – загалом по всіх валютах (мінімальний рівень, який вимагається НБУ – 60%)	161	169

Висновки

Для успішного проведення діяльності банківською установою в конкурентному середовищі недостатньо лише забезпечення власними ресурсами. Тому актуальним постає завдання формування власної ресурсної бази, що включає ефективне управління депозитними операціями. Оскільки на формування депозитних ресурсів впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори, тому для комерційної банківської установи вагомим є, в першу чергу, забезпечення доступних конкурентних умов для нарощування портфелю строкових вкладів, особливо у розрізі юридичних осіб.

Комерційному банку важливо виражено проводити власну депозитну політику для залучення ресурсної бази, це дозволить забезпечити конкурентоспроможність, платоспроможність та стабільність банківської установи.

Список використаних джерел

1. А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва Управління ризиками базових банківських операцій / А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін. / монографія у 2 томах // Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ» – 2012. – 283 с.
2. Д'яконова І., Шелюк А. Теоретичні аспекти сутності депозитних ризиків у банківській діяльності / Д'яконова І., Шелюк А. // Економіст. – 2013. – №6. – С. 19–21.
3. Корнієнко О.В. Депозитний ризик та шляхи його мінімізації / Корнієнко О.В. // Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – №1. – С. 107–111.
4. Кумейко О.М. Депозитна діяльність банків в аспекті формування їхньої ресурсної бази / Кумейко О.М. // Гроші, фінанси і кредит. – 2017. – №10. – С. 624–630.
5. Річна фінансова звітність КБ АТ «ПУМБ» за 2018 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://about.pumb.ua/finance/financial_results
6. Річна фінансова звітність КБ АТ «ПУМБ» за 2019 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://about.pumb.ua/finance/financial_results
7. Річна консолідована звітність Банківської групи АТ «ПУМБ» за 2019 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://about.pumb.ua/finance/annual_reports
8. І.В. Смірнова, С.М. Непомняща Депозитні операції комерційних банків України: проблеми та перспективи розвитку / І.В. Смірнова, С.М. Непомняща // Наукові записки. – 2012. – №12. – С. 63–68.
9. Н. Е Аванесова, К.М Івашкіна Особливості управління депозитними операціями у банку / Н. Е Аванесова, К.М Івашкіна // Молодий вчений. – 2016. – №1(28). – С. 8–11.

сова, К.М Івашкіна // Молодий вчений. – 2016. – №1(28). – С. 8–11.

References

1. A. O. Yepifanov, T. A. Vasylieva Risk management of basic banking operations / A. O. Yepifanov, T. A. Vasylieva, S. M. Kozmenko etc. / monograph in 2 volumes // 2012. – 283 p.
2. D'iakonova I., Sheliuk A. Theoretical aspects of the essence of deposit risks in banking / D'iakonova I., Sheliuk A. / Economist. – 2013. – №6. – P. 19–21.
3. Korniienko O.V. Deposit risk and ways to minimize it / Korniienko O.V. // Finance, banks, investments. – 2013. – №1. – P. 107–111.
4. Kumeiko O.M. Deposit activity of banks in the aspect of formation of their resource base / Kumeiko O.M. // Money, finance and credit. – 2017. – №10. – P. 624–630.
5. Annual financial statements of CB FUIB JSC for 2018 [Electronic resource]. – Access mode: https://about.pumb.ua/finance/financial_results
6. Annual financial statements of CB FUIB JSC for 2019 [Electronic resource]. – Access mode: https://about.pumb.ua/finance/financial_results
7. Annual consolidated financial statements of the FUIB Banking Group for 2019 [Electronic resource]. – Access mode: https://about.pumb.ua/finance/annual_reports
8. I.V. Smirnova, S.M. Nepomniashcha Deposit operations of commercial banks of Ukraine: problems and prospects of development / I.V. Smirnova, S.M. Nepomniashcha // Proceedings. – 2012. – №12. – P. 63–68.
9. N. E Avanesova, K.M Ivashkina Features of deposit operations management in the bank / N. E Avanesova, K.M Ivashkina // A young scientist. – 2016. – №1(28). – P. 8–11.

Дані про авторів

Русіна Юлія Олександрівна,

к.е.н., доцент кафедри фінансів та фінансово економічної безпеки. Київський національний університет технологій та дизайну

Толочко Вікторія Миколаївна

студентка. Київський національний університет технологій та дизайну

e-mail: tolochko99@ukr.net

Данные об авторах

Русина Юлия Александровна,

к.э.н. доцент кафедры финансов и финансово – экономической безопасности. Киевский национальный университет технологий и дизайна

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Толочко Вікторія Николаевна,
студентка. Київський національний університет
технологій і дизайну
e-mail: tolochko99@ukr.net

Data about the authors
Yulia Rusina,

PhD in Economical Science, Associate Professor. Kyiv
National University of Technology and Design

Victoria Tolochko,

Student. Kyiv National University of Technology and Design
e-mail: tolochko99@ukr.net